

УДК 621.43+681.518

ДО РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Сакно О.П.¹, к.т.н., доцент, Медведєв Є.П.², к.т.н., доцент, Новохацький Я.³
(¹ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»)
(²Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля)
(³Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»)

Алгоритм діагностування автомобіля є одним з основних документів, що описує технологічний процес технічного діагностування машини.

Досконало відпрацьований алгоритм діагностування автомобілів дозволяє з найменшими витратами праці та в найбільш раціональній послідовності визначити технічний стан машини, здійснювати пошук місця відмови або пошкодження.

Алгоритм технічного діагностування автомобілів розробляється з урахуванням:

- конструктивної складності та пристосованості машини до діагностування;
- переліку діагностичних і перевірконо-регулювальних робіт, передбачених настановою з експлуатації або іншим нормативним документом;
- діагностичних характеристик машини;
- наявності та технічних можливостей вбудованих засобів діагностування;
- обмежень за часом, відведеним для проведення діагностування.

Для розробки алгоритмів пошуку місця відмови або пошкодження доцільно використовувати типові форми схем структурно-наслідкових зв'язків складових частин АТЗ на основі статистичних даних відмов агрегатів (рис. 1).

Рисунок 1 – Використання статистичних даних відмов агрегатів автомобілів при розробці алгоритмів пошуку місця відмови

Таким чином, статистичні дані відмов агрегатів автомобілів необхідні для розробки алгоритмів пошуку місця відмови.